

الرمز في التراث الأدبي العربي: تأصيل لغوي ورصد تاريخي

Khansa Alhamad

الملخص

موضوع البحث وهدفه: يتناول هذا البحث موضوع الرمز في الأدب العربي القديم، من خلال تتبع دلالاته اللغوية والاصطلاحية، ورصد تجلياته وتحولاته عبر العصور الأدبية الكبرى: الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي، المملوكي، والعثماني. وينطلق البحث من إشكالية مركزية مفادها: هل يمكن القول بوجود نواة حقيقية للرمز في الأدب العربي القديم، أم أنه ظاهرة حديثة استعارت بعض أدوات التعبير غير المباشر من التراث دون أن تحمل روحه وجوهره؟ ويهدف البحث إلى توضيح طبيعة الرمز، وأصوله، وكيفية تطوره عبر مختلف العصور، بالإضافة إلى تحليل نماذج من النصوص الشعرية التي يظهر فيها استخدام الرمز. منهجية البحث: اعتمد البحث المنهج التاريخي التحليلي، القائم على تتبع نشأة المصطلح وتطوره دلاليًا في المصادر التراثية، ثم تحليل نماذج مختارة من النصوص الشعرية التي تجلّى فيها استخدام الرمز بأشكاله المختلفة. وقد سعى البحث إلى المزج بين التحليل اللغوي والفني لتوضيح أبعاد الرمز في السياق التاريخي والأدبي. الاستنتاج: يتضح من الدراسة أن للرمز جذوراً لغوية عميقة في اللغة العربية، وأن معناه الاصطلاحي بدأ يتشكل مع بداية العصر العباسي على يد نقاد كقدامة بن جعفر وابن رشيق. كما أن الرمز كان حاضرًا في الأدب الجاهلي بشكل أعمق مما يظنه الكثيرون، حيث كان يستخدم بصور متعددة للتعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة غير مباشرة، بما يعكس حسناً فنياً متقدماً. النتائج: تبين من خلال البحث أن الرمز في الأدب العربي القديم تطور عبر العصور متخذاً أشكالاً متعددة: تصويرياً في العصر الجاهلي، ودينياً في العصر الإسلامي، وسياسياً في العصر الأموي، ووصفياً ووصوفاً في العصر العباسي، واستمر حضوره في العصور المملوكية والعثمانية. ويخلص البحث إلى أن الرمز لم يكن مجرد أداة بلاغية عابرة، بل كان ظاهرة فنية متكاملة، وأن حضوره القوي في الشعر العربي الحديث ليس وليد الصدفة أو استيراداً من الغرب، بل هو امتداد طبيعي لجذور عميقة في التراث العربي. الكلمات المفتاحية: الأدب العربي القديم، الشعر، الرمز، الرمز الصوفي.

@ khansaalhamad91@gmail.com

 This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software. Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.

 Khansa Alhamad. "الرمز في التراث الأدبي العربي: تأصيل لغوي ورصد تاريخي". *Mutalaa* 6/1 (Haziran, 2026), 24-40

 ORCID: orcid.org/0000-0001-5008-700X
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.21131424

 Geliş tarihi: 02.04.2026
Kabul tarihi: 27.06.2026

Arap Edebi Mirasında Sembol: Dilsel Kökenlendirme ve Tarihsel İzleme

Öz

Konu ve Amaç: Bu araştırma, Eski Arap Edebiyatında sembol konusunu ele almakta ve sembolün dilbilimsel ve terimsel anlamlarını, ayrıca edebi dönemler boyunca ortaya çıkan tezahürlerini ve dönüşümlerini incelemektedir: Cähiliye, İslâm, Emevî, Abbâsî, Memlûk ve Osmanlı dönemleri. Araştırma, merkezi bir sorun üzerine odaklanmaktadır: Eski Arap Edebiyatında sembolün gerçek bir çekirdeği var mıdır, yoksa modern dönemler sadece bazı dolaylı ifade araçlarını miras almış, ancak sembolün ruhunu ve özünü taşımamış mıdır? Araştırmanın amacı, sembolün doğasını ve kökenini açıklamak ve farklı dönemlerdeki gelişimini göstermenin yanı sıra, sembolün kullanıldığı şiirsel metinlerden örnekler analiz etmektir.

Yöntem: Araştırmada tarihsel-analitik yöntem kullanılmıştır. Bu yöntem, terimin ortaya çıkışını ve tarihsel kaynaklarda anlam gelişimini izlemeye, ardından sembolün farklı biçimlerde kullanıldığı seçilmiş şiir örneklerini analiz etmeye dayanmaktadır. Araştırma, sembolün tarihsel ve edebi bağlamda boyutlarını açıklamak için dilbilimsel ve sanatsal analizleri birleştirmeyi hedeflemektedir.

Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgular, sembolün Arap dilinde derin dilsel köklere sahip olduğunu ve terimsel anlamının Abbâsî döneminin başlarında, Kadâme bin Ca'fer ve İbn Reşik gibi eleştirmenler tarafından şekillendiğini göstermektedir. Ayrıca sembolün Cähiliye döneminde de modern görüşlerin aksine oldukça derin bir biçimde var olduğu ve duyguların ve düşüncelerin dolaylı yolla ifade edilmesinde kullanıldığı görülmüştür. Bu durum, erken dönemlerde bile ileri düzeyde bir sanatsal anlayışı yansıtmaktadır.

Sonuç: Araştırma, sembolün Eski Arap Edebiyatında dönemler boyunca farklı biçimlerde geliştiğini ortaya koymaktadır: Cähiliye Dönemi: Betimleyici (tasvirsel), İslâm Dönemi: Dini, Emevî Dönemi: Siyasal, Abbâsî Dönemi: Betimleyici ve tasavvufî ve Memlûk ve Osmanlı Dönemleri: Sembol kullanımının devamı. Araştırma sonucunda, sembolün yalnızca geçici bir edebî araç olmadığı, bütüncül bir sanatsal olgu olduğu ve modern Arap şiirinde güçlü biçimde yer almasının tesadüfi veya Batı'dan alınmış bir durum olmadığı; bunun Arap mirasında derin köklere sahip doğal bir uzantı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eski Arap Edebiyatı, Şiiri, Sembol, Tasavvufî Sembol.

Symbol in Arabic Literary Heritage: Linguistic Rooting and Historical Tracing

Abstract

Subject and Purpose: This study addresses the topic of symbolism in classical Arabic literature, tracing its linguistic and terminological meanings, as well as its manifestations and transformations across major literary periods: Jahiliyyah, Islamic, Umayyad, Abbasid, Mamluk, and Ottoman. research revolves around a central question: Does a genuine core of symbolism exist in classical Arabic literature, or is it a modern phenomenon that merely borrowed certain tools of indirect expression from the tradition without embodying its spirit and essence? The study aims to clarify the nature and origins of symbolism and its development across different periods, while analyzing selected poetic texts that exemplify the use of symbolic forms.

Method: The study adopts a historical-analytical approach, which involves tracing the emergence of the term and its semantic development in classical sources, followed by the analysis of selected poetic examples that demonstrate the use of symbolism in various forms. The research combines linguistic and artistic analysis to illuminate the dimensions of symbolism within historical and literary contexts.

Results: The findings indicate that symbolism has deep linguistic roots in the Arabic language, and its terminological meaning began to take shape during the early Abbasid period, particularly through critics such as Qudamah ibn Ja'far and Ibn Rashiq. Moreover, symbolism was already present in the Jahiliyyah period, contrary to common assumptions, where it was used to convey emotions and ideas indirectly, reflecting an advanced artistic sensibility even in early times.

Conclusions: The study demonstrates that symbolism evolved in classical Arabic literature across periods in various forms: Jahiliyyah period: Figurative (descriptive), Islamic period: Religious, Umayyad period: Political, Abbasid period: Descriptive and Sufi and Mamluk and Ottoman periods: Continuation of symbolic expression. The research concludes that symbolism was not merely a transient rhetorical device but a comprehensive artistic phenomenon, and its strong presence in modern Arabic poetry is neither coincidental nor a mere import from the West; rather, it is a natural extension of deeply rooted elements in the Arabic literary heritage.

Keywords: Ancient Arabic Literature, Poetry, Symbol, Sufi Symbol.

المقدمة

1. مفهوم الرمز

1.1. المعنى اللغوي للرمز

إذا أردنا الوقوف على المعنى اللغوي للرمز في اللغة العربية، فإننا نجد يعود في الأصل إلى دلالة الإشارة والتحريك، سواء كان ذلك بالشفيتين، أو بالعينين، أو بالحاجبين، أو باليد، أو بالفم، أو باللسان. وهذا ما ذكره الفيروز آبادي في القاموس المحيط عندما تحدث عن مادة (رمز).¹ غير أن بعض الدارسين ذهبوا في فهمهم للمعنى اللغوي للرمز إلى اتجاه آخر، إذ رأوا أن كلمة الرمز تقتصر فقط على التحريك بالشفيتين، ولا تشمل ما سوى ذلك من أعضاء أو حركات.²

وفي سياق متصل، نجد من فسر الرمز على أن أصله يعود إلى الصوت الخفي الذي لا يكاد يدرك أو يفهم. ويمكننا أن نستدل لتوضيح هذا المعنى بالآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها الله تعالى: "آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا"³ حيث تقدم الآية دليلاً واضحاً على أن الرمز قد يحمل معنى الإشارة الخفيفة التي تغني عن الكلام المباشر في بعض المواقف. ثم يضيف آخرون تعليقاً على ذلك فيقولون: إن الرمز يعني الحديث الخفي الذي ليس من السهل فهمه، ثم استعمل هذا المعنى بعد ذلك حتى أصبح يطلق على مجرد الإشارة،⁴ والتي نستطيع من خلالها أن نشير أو نرمز إلى الأشياء، وبالتالي نصل إلى المعنى الذي نبتغيه.⁵

ومن المعاني الأخرى التي تم التوصل إليها عند بعض اللغويين، قولهم إن الأصل في الرمز هو التحرك، وكأن صاحب هذا الرأي قد استطاع أن يجمع بين المعاني الأربعة التي سبق ذكرها، وأن يردها جميعاً إلى معنى واحد يجمعها. ويمكننا هنا أن نستشهد بالتعريف الذي ذكره ابن منظور في لسان العرب، حيث يقول: "الرمز تصويت خفي باللسان كالهمس، ويكون بتحريك

1 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1425/2005)، 345.

2 عبد الرحمن الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق سليمان سليم البواب (دمشق: دار الحكمة للطباعة والنشر، 1984)، 47.

3 القرآن الكريم، آل عمران.

4 أبي زيد القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق محمد محي الدين (القاهرة: المكتبة التجارية، 1344/1925)، 210.

5 جلال عبد الله خلف، "الرمز في الشعر العربي". مجلة ديالى للبحوث الإنسانية. العدد 52. (2011)، 3.

الشفيتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة صوت، إنما هو إشارة بالشفيتين⁶. وهذا التعريف يجمع بين جانب الإشارة وجانب الصوت الخفي، وهو ما يؤكد التداخل الدلالي الواضح في معنى هذه اللفظة منذ أقدم استعمالاتها.

1.2. المعنى الاصطلاحي للرمز

إذا تتبعنا المعنى الاصطلاحي للرمز، نجد أنه لم يأخذ مدلوله الاصطلاحي المتقرر إلا مع بداية العصر العباسي، ذلك العصر الذي ظهرت فيه مظاهر التحول والتقدم في الحياة العربية الاجتماعية والأدبية، ويعتبر بحق عصر بداية النهضة العلمية والأدبية. ففي ذلك العهد برز المتكلمون في شأن الرمز، وأخذوا يتوسعون في شرح الاستخدامات الاصطلاحية لهذه الكلمة. وكان قدامة بن جعفر من أوائل الذين تحدثوا عن المعنى الاصطلاحي للرمز، إذ قال: "الرمز هو أن يكون القليل من اللفظ مشتملاً على معان كثيرة بإيجاء إليها أو لمحة تدل عليه."⁷ فهو يرى في الرمز الكلمة المختصرة التي لا تطول كثيراً، ولكنها تحوي في استخدامها الكثير من الدلالات والإيجاءات التي يسعى المتكلم إلى التلميح بها.

ثم تلا قدامة في الحديث عن المعنى الاصطلاحي للرمز العلامة ابن رشيق، الذي خطا بدوره خطوة متقدمة نحو تحديد مفهوم الرمز وشرحه، إذ ذهب إلى القول: "أن الرمز في كل نوع من الكلام لمحة دالة واختصار وتلويح يعرف مجملاً، ومعناه بعيد من ظاهر لفظه."⁸ وابن رشيق هنا لا يرى في الرمز شيئاً يترادف مع الإشارة الحسية التي تكون محسوسة بحواسنا، والتي تتجلى عندما نقوم بالتأشير إلى الأشياء أو المعاني بواسطة وسائل تدل عليها مباشرة. فهو يذهب إلى أن الرمز الأدبي هو نوع من أنواع الإشارة الأدبية التي تختص بلمحة أو دلالة أو تلميح لشيء يعرف إجمالاً، لكن المعنى الذي يسعى إليه يظل بعيداً كل البعد عن المعنى المتعارف عليه ظاهراً، ولذلك فهو لا يرى أي ترادف بين الرمز والإشارة الحسية المباشرة.

أما البلاغيون المتأخرون، فعند النظر إلى ما توصلوا إليه نجد أنهم خصوا الكناية بالرمز، على أن تكون الكناية مما لا يلتقي مع التعريض⁹، ومشتملة على القليل من الأدوات اللغوية مع بقاء معناها بعيداً وخفياً.¹⁰ بيد أنه يمكننا أن نعرف الرمز على الوجه العام في لغة العرب بأنه الإشارة، إذ من المتعارف عليه في كلام العرب أن كل ما يدل عليه الشيء، سواء كان ذلك عن طريق الدلالة أو الرمز، فهو طريق من طرق الإشارة. فمن الممكن أن تأتي الإشارة مع الحديث وتدعمه في زيادة البيان والإفصاح، لأن من حسن البيان أن تصاحب الكلام إشارة باليد أو بالرأس لإتمام المعنى وتوضيح المقصود.

إضافة إلى ما سبق، نجد في كتاب "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر أنه تطلق الإشارة الرامزة على الإيجاز¹¹، أي أنها لمحة دالة تفيد قيام المتكلم بالتأشير إلى المعاني الكثيرة بلفظ قليل موجز، وهذا يتشابه مع قيام الإنسان بإشارة اليد التي تغني عن الكلام الكثير. وتنطوي في استخدام المتحدث للرمز نية متعمدة تهدف إلى إخفاء المعنى عن العامة، والإفضاء به إلى الخاصة من الناس. فالذي يقوم المتكلم به هنا هو جعل الكلمة أو الحرف اسماً من أسماء الطيور أو الوحوش أو بقية الأشياء، من غير أن يظهر هذا المعنى إلا للذين يود اطلاعهم عليه. وهو بذلك يكون قد أنشأ قولاً مرموماً له وللذين يشاركونه هذا الرمز، ويكون خفياً على الآخرين. وهذا هو حال جماعة الصوفيين الذين ذكرهم القشيري في كتابه "لطائف الإشارات"، ووصفهم بأنهم

6 محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب (طرابلس، لبنان: دار جروس برس، 2010)، 470.

7 أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر (فلسطينة الجزائر: مطبعة الجوانب، 1935)، 9.

8 القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، 206.

9 التعريض: في الكلام هو ما يقابل التصريح، وهو ليس بكذب؛ بل هو كلام له وجهان، أو عدة أوجه، ويكون قصد المتكلم منه أن يفهم السامع خلاف ما يقصده هو.

10 إبراهيم، سلامة، تيارات أدبية بين الشرق والغرب (لبنان: مكتبة ناشرون، 1952)، 15.

11 الإيجاز: هو التعبير عن الأفكار الواسعة والمعاني الكثيرة بأقل عدد من الألفاظ.

الرمز في التراث الأدبي العربي: تأصيل لغوي ورصد تاريخي

"يستعملون ألفاظاً فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والإخفاء والستر على من باينهم في طريقتهم، لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب".¹²

2. الرمز في منظور النقد قديماً وحديثاً

حظي مفهوم الرمز باهتمام واسع في الخطاب النقدي العربي، حيث تناولته النقاد بتعريفات متعددة تعكس تصوراتهم النظرية ومناهجهم في فهم النص الأدبي. ويُعدّ الجاحظ من أوائل النقاد العرب الذين أشاروا إلى هذا المفهوم؛ إذ ربط "الرمز بالمعنى من حيث وضوح الدلالة وصحة الإسناد، مع التأكيد على البساطة والاختصار ودقة التعبير. فكلما اتسم الرمز بالوضوح والإقناع، ازدادت فاعلية الإشارة ودلالاتها، وأصبحت أكثر قدرة على الكشف عن المعاني الخفية، وهو ما يندرج ضمن مفهوم البيان الذي يبحث عليه الله تعالى".¹³ وعلى هذا الأساس، حصر الجاحظ دلالة الرمز في علاقة محددة بين الرموز والرموز، ضمن إطار دلالي منضبط.

أما ابن رشيق القيرواني، فيرى أن الرمز هو "الكلام الخفي الذي لا يكاد يُفهم، ثم استعمل حتى صار الإشارة"،¹⁴ وهو بذلك يضعه خارج نطاق الإدراك المباشر، مما يستلزم جهداً تأويلياً لفك شفراته. كما يُعرّف الرمز بأنه "كل أثر محسوس يذكر الإنسان بشيء غير موجود"،¹⁵ وهو تعريف يوسّع من دائرة المفهوم ليشمل الإشارة والإيماء والشعار، بوصفها جميعاً وسائل للتعبير غير المباشر. وقد ميّز بعض النقاد بين الإشارة والرمز، معتبرين أن الإشارة تنتمي إلى عالم الوجود المادي، في حين ينتمي الرمز إلى عالم المعنى الإنساني،¹⁶ وبذلك يُدرج ابن رشيق الرمز ضمن أنماط الإشارات.

وفي سياق نقدي آخر، اعترض عبد القاهر الجرجاني على بعض تصورات القدماء، مشيراً إلى أنهم غلبوا العبارة على الإيماء، والتصريح على التلميح. واستشهد بالمأثور العربي: "العبد يُقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة"،¹⁷ للدلالة على أهمية التعبير غير المباشر. ويؤكد أن التعبير الرمزي كان حاضراً في الأدب العربي قبل الإسلام وبعده، غير أنه قبل الإسلام كان يُدرك بوصفه ذوقاً فنياً، ثم أصبح بعده مصطلحاً نقدياً يُعبّر عنه بألفاظ قريبة مثل: الإشارة، والبديع، والمجاز.¹⁸

أما السكاكي، فقد صنّف الرمز ضمن أنواع الكناية، حيث تنقسم الكناية عنده إلى: الإيماء، والإشارة، والرمز، والتلويح،¹⁹ وهو تصنيف يقوم على اشتراك هذه الأنواع في خاصية الغموض والإحالة إلى معاني غير مباشرة.

وانطلاقاً من هذه التصورات، يتضح أن الجوانب الرمزية في الشعر العربي القديم تتجلى غالباً من خلال الأساليب البيانية، كالاستعارة (ولا سيما التمثيلية)، والتشبيه، والكناية، حيث تتوارى الدلالات خلف حجاب بلاغي يضفي على النص عمقاً وإيحاءً.

12 عبد الكريم بن هوازن القشيري، لطائف الإشارات، تحقيق إبراهيم البسيوني (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000)، 54.

13 الجاحظ عمرو بن بحر. البيان والتبيين. تحقيق: عبد السلام هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي، بلا تاريخ)، 750.

14 القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، 306.

15 محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب (بيروت: دار الكتب العلمية، 1999)، 488/2.

16 خلف، الرمز في الشعر العربي، 112.

17 أحمد بن إبراهيم الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت: دار المعرفة، 2004)، 19/2.

18 بدوي طبانة، قدامة بن جعفر والنقد الأدبي (القاهرة: مكتبة الأنجلو، 1954)، 106.

19 يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق: نعيم زرزور (بيروت: دار الكتب العلمية، 1987)، 403.

ولا تقل أهمية الرمز عند النقاد العرب المحدثين، إذ عرّفه إحسان عباس بأنه يشير، في أبسط صوره، إلى "الدلالة التي تكون وراء المعنى السطحي الظاهري، مع اعتماد هذا المعنى الظاهري".²⁰ في حين يرى محمد غنيمي هلال أنه يقوم على الإيحاء، أي التعبير غير المباشر عن الحالات النفسية العميقة التي تعجز اللغة المباشرة عن نقلها.²¹ ويؤكد عز الدين إسماعيل هذا الاتجاه، معتبراً أن الرمز وسيلة فنية للتعبير بالصورة، ونقل المشاعر المرتبطة بتجربة جديدة بأبعادها النفسية المختلفة.²² ومن ثم، فإن الرمز يُعدّ نمطاً من أنماط التعبير التي لا تواجه المعنى مواجهة مباشرة، بل تومئ إليه عبر وسائط فنية.

وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الرمز في التراث النقدي العربي ظلّ مرتبطاً بالمحسوس والملموس، ولم يتجاوزه إلا في حدود ضيقة، إذ تجلّى أساساً من خلال المجاز بأنواعه البيانية، كالاستعارة والتشبيه والكناية، التي لا يغلب عليها الغموض إلا في مواضع محدودة.

أما في النقد الغربي، فقد اتسع مفهوم الرمز ليشمل مختلف أشكال المجاز؛ إذ يرى تودوروف أن الكلمة قد تحمل، إلى جانب معناها المعجمي، معنى آخر إضافياً،²³ كما يرى شارل ساندرز بيرس أن الرمز يمثل أحد أركان العلامة الثلاثة (الأيقونة، والرمز، والإشارة)، ضمن تصوره السيميائي للعلامة.²⁴

وفي هذا الإطار، لا يتحقق الرمز الشعري إلا إذا تجاوز حدود النص المباشر، وأتاح للمتلقى أفقاً تأويلياً أوسع؛ فهو، بحسب أدونيس، "اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة، وهو إضاءة للوجود المعتم واندفاع صوب الجوهر".²⁵

وخلاصة القول، إن الرمز يُعدّ وسيلة فنية للتعبير عن أعماق النفس الإنسانية وما يكتنفها من غموض، حيث يعجز التعبير المباشر عن الإحاطة بها. فهو يضيف على النص أبعاداً دلالية إضافية، ويمنحه طاقة إيحائية تتجاوز حدود اللغة العادية، لتلامس ما يمكن تسميته بمكبوتات اللاوعي.

3. الرمز في الأدب العربي القديم

3.1 العصر الجاهلي

يمثل الأدب العربي في العصر الجاهلي الأدب العربي الأصيل، ذلك الأدب الذي شكل نواة النشوء والتطور للأدب العربي في العصور التي تلتها، ومنه تبدأ أصول الأدب العربي برمته. غير أننا عندما ننظر إلى الشعر الجاهلي في تلك الفترة، نجد أن بعض الاصطلاحات الحديثة مثل الرمز لم تكن واضحة لدى الشعراء. فالشاعر العربي في ذلك العصر كان شخصاً واقعياً لا يحب الرموز ولا يميل إلى الغموض، فهو ابن بيئة بدوية في المقام الأول، والبيئة الصحراوية واضحة جلية أمام عينيه، لذلك لم يسع إلى إثارة الغموض فيما يقوله من شعر. ولهذا اتسم الشعر العربي الجاهلي بصبغة عامة هي القوة والمتانة والوضوح، وكانت كلماته بيّنة جلية لا لبس فيها ولا غموض.²⁶

20 إحسان عباس، فن الشعر (بيروت: دار بيروت، 1959)، 238.

21 محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن (بيروت: دار العودة، 1983)، 398.

22 عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: قضاياها وظواهرها الفنية والمعنوية (بيروت: دار العودة، 1981)، 195.

23 محمد الولي، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي (بيروت: المركز الثقافي العربي، 1990)، 192.

24 نسيم بوضلاح، الرمز في الشعر الجزائري المعاصر (الجزائر، مطبعة دار هومة، 2003)، 70.

25 أدونيس، زمن الشعر (بيروت: دار العودة، 1978)، 269.

26 درويش الجندي، الرمزية في الأدب العربي (القاهرة: دار تحفة مصر للطباعة والنشر، 1972)، 118.

الرمز في التراث الأدبي العربي: تأصيل لغوي ورصد تاريخي

إلا أن بعض الباحثين ذهبوا إلى البحث في الشعر الجاهلي ليروا ما إذا كان للرمز أثر موجود فيما قاله الجاهليون آنذاك. ومن هؤلاء الباحثين الناقد إيليا حاوي، الذي توصل في دراسته إلى أنه لم يكن باستطاعة العربي الجاهلي الإلمام بتجربة الرمز عن الأشياء التي كان يسعى للتحدث عنها، وأن الجاهلي لم يتيسر له الولوج في هذه التجربة. 27

وفي المقابل، ذهب البعض الآخر إلى إدحاض القول الذي ينفي معرفة الأدب الجاهلي للرمز، فأكدوا من خلال منظورهم أن الأدب الجاهلي كان المنبع الأول للرمز في الأدب العربي، وذلك من خلال استخدام الجاهلي للإيجاز والأسلوب غير المباشر في التعبير عما كان يريد، ولا سيما في الشعر. 28 ففي شعر الغزل، نجد أن الشعراء ذهبوا إلى استخدام الرموز في أشعارهم ووصف النساء، كما نرى ذلك عند امرئ القيس الذي قام بوصف الليل وتشبيهه بخيمة أرخت أطرافها وأغلقت عليه، ليعبر بذلك عن حالة العشق التي كان يعيشها مع حبيبته 29، فقال:

"وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ
عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي

أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا أَنْجَلِي
بِضُبْحٍ، وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْتَلٍ" 30

فالشاعر في هذين البيتين يرمز بالليل إلى الهم الذي سكن نفسه، فراح يتخيل هذا الليل كأنه خيمة أرخت سدولها وراحت تتموج كحركة البحر. وكما عمد الشاعر إلى ربط الليل بمعاناته، فهو يرمز بطول الليل إلى شدة معاناته، ويطلب من الليل أن ينتهي وينجلي. 31

وكذلك نجد أن الرمز تجلّى في بيت طرفة بن العبد عن طريقة الكناية، حيث يقول:

"وَلَسْتُ بِحَلَالِ التَّلَاعِ مَخَافَةً
وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَفِيدِ الْقَوْمُ أَرْفِدٍ" 32

وقد ظهر جلياً البعد الرمزي في هذا السياق من خلال تعبير "حلال التلاع" الذي يُستعمل رمزاً للبلخ أو الجبن، في حين تُردُّ أوصاف مثل "طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد" بوصفها كنايات ترمز إلى الكرم والسخاء. وعلى هذا النحو، توظف العربية جملة من التعابير الكنائية ذات الدلالة الرمزية؛ فقولهم "قلب له ظهر المجن" 33 يدل على انقلاب المودة وتحوّلها إلى عداوة، كما يُستعمل وصف "عريض الوسادة" 34 رمزاً أو كناية عن البلادة، استناداً إلى تصوّر ثقافي يربط بين بعض السمات الجسدية والصفات الذهنية. وبذلك يمكن القول إن الكناية في العربية تمثّل نمطاً من أنماط التعبير الرمزي المكثف، حيث تُحتزل الدلالات الواسعة في صور موجزة تحمل معاني غير مباشرة، وتعكس في الوقت ذاته البنية الثقافية والذهنية للمجتمع العربي.

27 إيليا حاوي، الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي (بيروت: دار الثقافة، 1943)، 81.

28 الجندي، الرمزية في الأدب العربي، 160.

حاوي، الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي، 81، 29.

30 امرؤ القيس، ديوان شعره، تحقيق حنا الفاخوري (بيروت: دار الجيل، 2005)، 67.

31 شيماء محمد كاظم الزبيدي، "إشكالية المعنى في شعر امرئ القيس والناطقة الذبياني الدلالة الرمزية لليل أمودجاً"، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل العراق، عدد 1 (2015): 5.

32 طرقة بن العبد، الديوان، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين (بيروت: دار الكتب العلمية، 2002)، 24.

33 الميداني، مجمع الأمثال، 101/2.

34 محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة (طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2003)، 250.

كما أكد الباحثون أيضاً على وجود الرمز في لغة الكهان في الجاهلية، حيث اعتبروا أن لغتهم تعتمد بشكل أساسي على الرمز والإبهام والمواربة والانغلاق، ومن خلال هذا التأكيد نستطيع القول إن أغلب ما كان يقوله الكهان من لغة كان يحتوي على الرمز الذي تتجلى صفاته فيما كانوا يقولونه،³⁵ كما في قول زُبراء كاهنة بني رثام: " واللوح الخافق، والليل الغاسق، والصبح الشارق، والنجم الطارق، والمزن الوادق، إن شجر الوادي ليأدو ختلاً، ويمرّق أنياباً عُصلاً، وإن صخر الطود لينذر ثكلاً، لا تجدون عنه معالاً. 36 حيث يقوم النص على توظيف عناصر الكون والطبيعة بوصفها رموزاً دلالية تتجاوز معناها الحسي إلى الإيحاء بالإنذار والحتمية؛ إذ تمثل ثنائية الليل الغاسق والصبح الشارق رمزاً للتحويل، بينما يجيل النجم الطارق والمزن الوادق إلى علامات غيبية تنذر بحدث جلل. كما تتجلى الرمزية بوضوح في تشخيص الطبيعة، حيث يُسند إلى الشجر والصخر أفعال إنسانية، في دلالة على شمول الخطر وانقلاب النظام الطبيعي. وتنتهي البنية الرمزية بتأكيد حتمية المصير في قوله: " لا تجدون عنه معالاً"، مما يجعل النص خطاباً إنذارياً يعكس تصوراً قديماً قائماً على استباق الكارثة واستحالة دفعها.

بالإضافة إلى ذلك، ذهب الباحثون إلى القول إن الكثير من الرمز يتضمنه كلام الجاهلي في عصره، إذ من المعروف قوة العربي في استخدام اللغة للتعبير والتشبيهات، فهو يستخدم من خلالها الرمز إلى النساء، فمن الأمثلة على ذلك تشبيه المرأة بالنخلة، وذلك دلالة على حسنها وطول قوام جسدها، أو تشبيهها بالطاحلة، وذلك للرمز إلى حسن خلقها وخصوبة نسلها. كما استخدم العربي الرمز في حديثه عن الحيوان، فرمز للبعير بالوعجاء المرقال، والغاية من هذا الرمز تصوير حركة الجمل المتعرجة في مشيته وميلانه إلى كلا الطرفين.³⁷

ومما سبق نستطيع أن نخلص إلى القول: إن العرب الجاهليين قد عرفوا الرمز، ولكن ضمن حدود معينة، وليس بالشكل المتعارف عليه في الوقت الحاضر. كما يمكننا القول إن الجاهلي استخدم الرمز في شعره، وفي قصص الحب التي عاشها، بالإضافة إلى ظهوره أيضاً في خطب الكهان، وما كانوا يتناقشونه من تعابير وأسماء في زمنهم.

3.2 العصر الإسلامي والأموي

عندما حلَّ العصر الإسلامي، سار الأدب العربي على نفس المضمار القديم الذي عهدته في الأدب الجاهلي، غير أن قدوم الإسلام أضاف إلى الأدب مزيداً من الغنى والتطور. فالرمز في هذا العصر تابع المضي على نفس المنوال الذي عرفناه في العصر الجاهلي، مع الإشارة إلى أن نزول بعض الآيات الكريمة في القرآن الكريم قد أضاف بعداً جديداً، إذ احتوت تلك الآيات على صور ورموز تمثل أسمى مظاهر الرمز العربي. فقد ورد في القرآن الكريم ما قد يلتقي مع الرمز نوعاً ما، كما في ذكر "شجرة الزقوم"، إلا أن القرآن الكريم اعتمد الإيحاء والوضوح معاً فيما استخدمه من رموز، ووجّه الخطاب إلى العقل والشعور في آن واحد. أما الرمز في الاصطلاح الحديث فلم يتخذ من الوضوح صفة له، بل اعتمد في أسسه على الغموض ومخاطبة الشعور وإقضاء العقل أو مجافاته.³⁸

ومع قدوم العصر الأموي، امتاز الأدب أيضاً بمزيد من الرقي، واتسع مجال الرمز للظهور بشكل أكبر في الشعر، حيث اتجه الشعر إلى الأطناب، وكثُر استخدام التشبيهات والاستعارات والكنائيات، وهي أدوات من شأنها أن تشير إلى وجود شبه بينها

كامل عباس، التجديد والنقد في الشعر العربي (دمشق: دار مجلة الثقافة، 1986)، 132، 35.

36 أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، شذور الأملالي، تحقيق: محمد عبد الجواد الأصمعي (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1926)، 127/1.

37 سعيد حسون العنبيكي، "صورة الناقه في القصيدة الجاهلية بين الوظيفة الشعرية وإنتاج الدلالة الرامزة"، كلية اللغات جامعة الأردن (2001)، 387-388.

38 محمد مندور، محاضرات في الأدب ومذاهبه (القاهرة: نشر معهد الدراسات العربية، 1955)، 165.

الرمز في التراث الأدبي العربي: تأصيل لغوي ورصد تاريخي

وبين الرمز. 39 ومن الرموز التي ظهرت في الشعر الأموي، نذكر الرمز السياسي، وقد تجلّى ذلك في قصيدة لعبد الله بن قيس الرقيّات حين راح يستعطف بها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، فقال:

"بَشَّرَ الظُّيُّ وَالْعُرَابُ بِسُعدَى
مَرَحِباً بِالَّذِي يَقُولُ الْعُرَابُ
قَالَ لي إِنَّ حَيَرَ سُعدَى قَرِيبٌ
قَدْ أَنَى أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِقْتِرَابٌ" 40

لقد قصد الشاعر هنا بكلمة "سُعدى" الخليفة عبد الملك بن مروان، فهو يرمز إليه بهذا الاسم لكي يحصل على عفوهِ. ويذكر الشاعر أن مما اشتهر به الخليفة في ذلك الوقت رقة قلبه وكثرة عفوهِ، وقد جاء طلب العفو لأن الشاعر كان قد قتل شخصاً يدعى مصعباً، وكان قيس من أتباعه. 41

ويُتضح أن بعض شعراء العصر الأموي قد عمدوا إلى توظيف الألفاظ خارج حدود دلالاتها الحرفية، مانحين إيّاها أبعاداً رمزية تتشكل تبعاً لاختلاف السياقات والرؤى الشعرية. وفي هذا الإطار، برزت الحمرة بوصفها نموذجاً دالاً على هذا التحوّل الدلالي؛ إذ غدت لدى بعض الشعراء رمزاً للسُخاء والعطاء، في حين مثّلت عند آخرين تعبيراً عن التمرد والخروج على السلطة، بينما اتخذها فريق ثالث رمزاً للشباب والانطلاق، أو وسيلة للإيجاء بتغييب العقل وتشثيت الوعي. وفي هذا السياق، يقدم عبيد بن الطيب نموذجاً دالاً على هذا التوظيف الرمزي، إذا يقول:

"تَمَّ اصْطَحَبْتُ كُمَيْتاً قَرَفَفاً أَنْفَاً
مِنْ طَيْبِ الرِّاحِ وَاللَّدَاثِ تَغْلِيلُ
صِرْفًا مَرَاجًا، وَأَحْيَانًا يُعَلِّلُنَا
شُرَابٌ كُمُذَهَبَةِ السَّمَانِ مَحْمُولُ
تُدْرِي حَوَاشِيَهُ جَيْدَاءُ آنِسُهُ
فِي صَوْتِهَا لِسَمَاعِ الشُّرْبِ تَرْتِيلُ" 42

حيث تتجاوز الحمرة معناها الحسي المباشر لتغدو رمزاً للتحرّر والانفلات من القيود. فهي ليست مجرد شراب، بل وسيط تعبيرية يُحيل إلى حالة نفسية ووجودية تنسم بتعطيل العقل والانغماس في اللذة. كما يسهم حضور الصوت الأثثوي المصاحب لمجلس الشراب في تعميق هذا البعد الرمزي، إذ يُضفي على المشهد طابعاً حسياً يرسّخ دلالة الانسلاخ من الواقع والاندماج في فضاء من الانفلاق والتحرر. وبذلك، تتكثف الحمرة في هذا النص بوصفها رمزاً مركزياً يعكس رؤية الشاعر إلى الانفلات من الضوابط والانغماس في تجربة وجدانية مغايرة. وبهذا يكون الأدب في العصرين الإسلامي والأموي قد اتسم باستخدامه للرمزية، كما أوضحنا ذلك في فروع كثيرة من الأدب العربي آنذاك. 43

3.3 العصر العباسي

تميز الأدب العربي في العصر العباسي بوضوحه إلى درجة عالية من التطور والازدهار، فأخذ الأدب يتطبع بميزات تميزه عن العصور التي سبقتة، حيث نمت مجالات الأدب وتوسعت بشكل أكبر، وتناولت بدورها شيئاً من الرمز في موضوعاتها. ففي

39 سيد نوفل، شعر الطبيعة في الأدب العربي (مصر: مكتبة الخانجي، 1945)، 138.

40 عبيد الله بن قيس الرقيّات، ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات، تحقيق د. عزيزة فوال بايتي (بيروت: دار الجيل، 1995)، 55.

41 شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشعر الأموي (لبنان: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1952)، 297-298.

42 المفضل الضبي، المفضليات، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون (القاهرة: دار المعارف، بلا تاريخ)، 145.

43 سيد أمير محمود أنوار، "الرمزية في الأدبين العربي والغربي"، مجلة التراث العربي (مجلة الكترونية)، عدد 6 (2010): 6.

النثر الذي ظهر في هذا العصر نجد حضوراً للرمز، إذ كان أغلب استخدام الرمز في ذلك الوقت للإشارة إلى الضغط والكبت السياسي الذي عاناه الشاعر، بالإضافة إلى الضيق الاقتصادي الذي كان يعيش فيه. 44 ومن أبرز الأمثلة التي ظهر فيها الرمز في النثر كتاب "كليلة ودمنة" لابن المقفع، ففي الشخصيات الحيوانية التي ألفها ابن المقفع يوجد الكثير من الرموز التي استطاع من خلالها أن يعبر عن نقده للواقع الفكري والأخلاقي والسياسي في تلك الفترة. فقد قام ابن المقفع باستخدام الشخصيات الحيوانية للرمز إلى إصلاح الأحداث من خلال الطريقة غير المباشرة. ويمكننا أن نذكر المزيد من الأمثلة الأخرى للرمز في النثر العباسي، والتي من بينها رسائل إخوان الصفا 45 وألف ليلة وليلة 46.

ولم يكن الرمز مقتصرًا على النثر فقط في هذا العصر، بل ظهر أيضاً في الشعر العباسي. ومن الأمثلة التي احتوت على الرمز، قيام بعض الشعراء بوصف النساء، 47 ومنهم الشاعر عمر بن أبي ربيعة، الذي كتب شعراً يصف فيه امرأة حجازية تعلت لها معالم التحضر والرخاء، مشبهاً إياها بالقمر وذلك من خلال الرمز إليها في أبياته، حيث وصفها بقوله:

"عَرَاءَ وَاضِحَّةَ الْجَبِينِ كَأَنَّهَا قَمَرٌ بَدَأَ لِلنَّاطِرِينَ مَنِيرٌ 48"

يقوم ابن ربيعة هنا بتشبيه المرأة الحجازية والرمز لها بالقمر، حيث وصفها بأنها صاحبة وجه أغر وجبين ناصع يظهر النور فيه كالقمر.

ومن أنواع الشعر التي سادت في العصر العباسي واحتوت على الرمز في أبياته، الشعر الصوفي الذي اتخذ في أساس جوهره الرمز للعبادات والتوسل إلى الله، وجعله وسيلة للتقرب الإلهي. ومن أبرز أمثلتهم الشاعر العباسي الصوفي ابن الفارض، حين راح يرمز إلى منزلة العبادات المقدسة في أبياته، ورمز إلى الحج بكل ما فيه من شعائر ومناسك، وبتَّ الجو الروحاني 49 في قوله:

"وَقَلْبِي بَيْتٌ فِيهِ أَسْكَنَ دُونَهُ ظُهُورُ صِفَائِي عَنْهُ مِنْ حُجَّتِي

وَمِنْهَا بَيْتِي فِي زَكْنٍ مُقْبَلٌ وَمِنْ قِبَلِي لِلْحُكْمِ فِي قِيٍّ قُبَلِي

وَحَوْلِي بِالْمَعْنَى طَوَائِفِي حَقِيقَةً وَسَعْيِي لَوَجْهِي مِنْ صِفَائِي لِمُرْوِيٍّ 50"

فالرمز يظهر بوضوح فيما قاله ابن الفارض من جعله للبيت الحرام مكاناً قد حدده من خلال ذكر ما يحيط بالبيت الحرام من أركان وطواف وسعي. فهو بهذا قد قصد برمزيته الصوفية إلى المكان المقدس في الإسلام، ألا وهو بيت الله الحرام.

3.4 العصر المملوكي والعثماني

44 عبد الحميد عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم (القاهرة: دار مصر للطباعة، 1956)، 144.

45 رسائل إخوان الصفاء: تتألف من مجموعة من 52 رسالة تم كتبها من قبل الجماعة المجهولة التي اتخذت اسم إخوان الصفا لهم، وقد ظهرت في مدينة البصرة في العراق.

46 ألف ليلة وليلة: كتاب لمجموعة من القصص التي ظهرت في غرب وجنوب آسيا بالإضافة إلى الحكايات الشعبية التي تم جمعها وترجمتها إلى العربية خلال العصر الذهبي.

47 ممدوح محمد الجزولي، "صورة العصر في شعر عمر بن أبي ربيعة" (رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، السودان، 2008)، 67.

48 عمر بن أبي ربيعة، ديوان شعره، تحقيق: رفعت فتح الله ومحمد أمين (القاهرة: دار التأليف للطباعة والنشر، 1954)، 87.

49 موفق مجيد ليلو، "بلاغة الرمز في التائية الكبرى لابن الفارض"، شبكة ضياء للمؤتمرات (العراق، بلا تاريخ)، 7.

50 ابن الفارض، ديوان شعر ابن الفارض (السعودية: جامعة الملك سعود، بلا تاريخ)، 78.

الرمز في التراث الأدبي العربي: تأصيل لغوي ورصد تاريخي

بعد انتهاء حكم العباسيين، والذي دام لفترة طويلة امتدت لقرابة خمسة قرون، ذهب الباحثون إلى تقسيم الأدب العربي في هذه الحقبة الزمنية إلى فترتين رئيسيتين. الفترة الأولى امتازت بكونها عصر قوة ومنعة وازدهار، أما الفترة الثانية فقد بدأ فيها تدهور الأدب وانحطاطه، واستمر هذا الهبوط إلى الفترة التي تلتها، والتي كانت تعرف بعصر الدول المتتابعة. ومن أبرز هذه الدول التي ظهرت في ذلك الوقت، دولة المماليك ودولة العثمانيين.

ومع بزوغ هاتين الدولتين، استمر الأدب العربي على نفس الحال الذي انتهى عليه في العصر العباسي، حيث كان الأدب قد تراجع عن مستوى تطوره وازدهاره السابقين، وذلك لأسباب عديدة تعود إلى الخلافات السياسية والأحوال الاقتصادية المضطربة في ذلك الزمان. 51 ولكن رغم كل ذلك، ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار أن الأدب العربي في هذه الحقبة استطاع أن يبرز ويتيح في مجالات شتى، ولا سيما في مجال الشعر، إذ حظي الشعر بنصيب وافر من الاستمرارية، مما أضفى على العصرين المملوكي والعثماني غنى في خزائنها الأدبية. وهذا على عكس ما راح يتناقله بعض الباحثين من أقاويل وادعاءات تقضي بأن الأدب العربي كان في حالة هبوط وانحطاط، وأن الاهتمام بالعلوم الأدبية قد اختفى في غضون امتداد حكم الدول المتتابعة. 52

وعند قيامنا بالبحث عن الأعمال التي اتسمت بخصائص الرمز، لاح لنا الكثير من الأمثلة من الشعر العربي في كلا العصرين المملوكي والعثماني. فنحن نجد للرمز أثراً واضحاً في شعر الشاعر المملوكي ابن حجر العسقلاني، حين راح يستخدم الرمز الديني متغزلاً بأشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كتب شعراً يرمز إلى النبي مادحاً له، فقال:

"ما دُمْتُ في سُنْفِ الهوى بَجُرِّي
لا نَافِعِي عَقْلِي ولا بَجْرِي

بَرَحَ الحَفَاءُ بِحُبِّ من ولهى به
أورى تَوَقُّدُ مُهَجَّتِي وُلْيِي 53

يقوم ابن حجر العسقلاني في هذين البيتين بالرمز إلى شدة حبه وولعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يرى أنه لا نفع من عقله في هذا المقام، وأن قلبه قد رحل من مكانه من شدة حبه وهيامه بالنبي المصطفى. وهذا الاستخدام للرمز الديني يدل على أن الرمز استمر في التطور والتجذر في الأعمال الأدبية حتى في العصور المتأخرة.

وظهرت الرمزية على نفس الأسلوب عند الشعراء في العهد العثماني، حيث استخدم الشاعر ابن معنوق الرمز الديني في شعره لملاح سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرموز إلى حلاوة اللقاء ومرارة الفراق معه، فقال:

"عَزَبَتْ منكم شُموسُ التَّلَاقِي
فبدتْ بعدَهَا نُجُومُ المَآقِي

جَنَّ لَيْلُ التَّوَى عَلِيٍّ فَأَمْسَتْ
في جُفُونِي مُنْبِرَةَ الإِشْرَاقِ 54

يرمز ابن معنوق هنا إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك من خلال ذكر غياب شمس لقاءه مع علي بن أبي طالب، فيقول إنه بغيابه تذرف المآقي، والمآقي تعني العيون، التي تذرف الدموع حزناً على الفراق. ثم يعود فيرمز إلى إشراق

51 زينب بيده جكلي، الشعر العربي في عصر الدول المتتابعة (عمان: دار الضياء للنشر والتوزيع، 2004)، 16.

52 فايز علي، الرمزية والرومنسية في الشعر العربي، (موقع الكتروني: كتب عربية 2003)، 372.

53 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ديوان ابن حجر العسقلاني، تحقيق السيد أبو الفضل (حيدر آباد: المكتبة العربية، 1962)، 172.

54 شهاب الدين بن معنوق الموسوي الحوزي، ديوان ابن معنوق (بيروت: المطبعة الأدبية، 1885)، 324.

النور في عينيه عندما يلتقي به، مما يعكس شوقه الكبير وحبه العميق لسيدنا علي. وبهذا نرى أن الرمز استطاع أن يكون له النصيب الأوفى في الظهور في الأعمال الأدبية الشعرية في هذه الفترة أيضاً، مما يؤكد استمرارية هذه الظاهرة وتجددها في الثقافة العربية عبر العصور المختلفة.

وهكذا نستطيع أن نخلص إلى القول: إن الرمز استطاع أن يبرز في الأدب العربي القديم في عدة أشكال وطرق متنوعة. فقد استطاع بعض الشعراء خلق رمز تصويري أو رمز أسطوري، كما كان الحال في العصر الجاهلي. كما ظهر الرمز الديني بقدوم الإسلام ونزول القرآن الكريم في صدر الإسلام. بالإضافة إلى الرمز التعبيري أو الوصفي الذي استخدمه الشعراء في شعر الغزل في العصرين الأموي والعباسي. واستطاع الرمز أن يواصل مسيرته في الظهور، ولا سيما بأسلوب الرمز الصوفي، كما رأيناه في عهد المماليك والعثمانيين. وبذلك يتأكد لنا أن الرمز لم يكن ظاهرة دخيلة أو طارئة على الأدب العربي، بل كان عنصراً أصيلاً ومتجذراً فيه منذ أقدم عصوره.

الخاتمة

بعد هذا الاستعراض التاريخي والتحليلي لمفهوم الرمز وتطوره في الأدب العربي القديم، من خلال تتبع دلالاته اللغوية والاصطلاحية، ورصد تجلياته في العصور الأدبية المختلفة من الجاهلي وحتى العصرين المملوكي والعثماني، يمكننا أن نخلص إلى مجموعة من النتائج التي نوجزها فيما يلي:

أولاً: أثبت البحث أن للرمز جذوراً لغوية عميقة في اللغة العربية، فهو لم ينشأ كمصطلح دخيل أو مستحدث، بل كان حاضراً في المعجم العربي منذ أقدم عصوره، حيث دارت دلالته بين الإشارة الحسية والصوت الخفي والحديث الموحى به، وهو ما ظهر جلياً في المعاجم العربية القديمة كالفاموس المحيط ولسان العرب.

ثانياً: تبين من خلال البحث أن المعنى الاصطلاحي للرمز بدأ يتشكل ويتبلور بشكل واضح مع بداية العصر العباسي، حيث برز نقاد وبلاغيون كقدامة بن جعفر وابن رشيق، وقدموا تعريفات دقيقة للرمز جعلته أداة تعبيرية تقوم على الإيجاز والإيحاء واللمحة الدالة، مع إبقاء المعنى بعيداً عن ظاهر اللفظ.

ثالثاً: توصل البحث إلى أن الرمز كان حاضراً في الأدب العربي القديم بشكل أعمق مما يظنه الكثيرون، وأن ما ذهب إليه بعض الباحثين من نفي معرفة الجاهليين بالرمز لا يصمد أمام النماذج الشعرية الكثيرة التي تحمل رموزاً تصويرية وأسطورية، كما في شعر امرئ القيس الذي جعل من الليل رمزاً للهموم والمعاناة.

رابعاً: تتبع البحث تطور الرمز عبر العصور، فتبين أنه أخذ أشكالاً متعددة ومتنوعة: رمز تصويري في العصر الجاهلي، ورمز ديني في العصر الإسلامي مستفيداً من بعض الآيات القرآنية، ورمز سياسي في العصر الأموي كما في شعر عبد الله بن قيس الرقيات، ورمزاً وصفيّاً وتشبيهاً في العصر العباسي كما في شعر عمر بن أبي ربيعة، ورمزاً صوفياً عميقاً كما عند ابن الفارض، ثم استمر هذا الحضور في العصرين المملوكي والعثماني من خلال الرمز الديني عند ابن حجر العسقلاني وابن معتوق.

خامساً: كشف البحث عن أن الرمز الصوفي يمثل أحد أبرز مظاهر تطور هذه الظاهرة في الأدب العربي، حيث استطاع الصوفية كابن الفارض أن يحولوا العبادات والشعائر الدينية كالحج والطواف والسعي إلى رموز تعبر عن حالات روحية ومعنوية، مما يدل على نضج الوعي بالرمز وقدرته على حمل طبقات متعددة من الدلالة.

الرمز في التراث الأدبي العربي: تأصيل لغوي ورصد تاريخي

سادساً: أثبت البحث أن الادعاءات التي تتحدث عن تدهور الأدب العربي وانحطاطه في عصر الدول المتتابعة (المماليك والعثمانيين) ليست دقيقة تماماً، فعلى الأقل في مجال استخدام الرمز، نجد حضوراً قوياً واستمرارية واضحة، كما يتجلى في شعر ابن حجر العسقلاني وابن معنوق.

سابعاً: يخلص البحث إلى أن الرمز في الأدب العربي القديم لم يكن مجرد أداة بلاغية عابرة، بل كان ظاهرة فنية متكاملة، استطاع من خلالها الشعراء والنقاد التعبير عن معانيهم الكثيرة بألفاظ قليلة، وإخفاء مقاصدهم عن العامة والإفشاء بها إلى الخاصة، وهو ما يجعله جديراً بمزيد من الدراسة والتحليل.

ثامناً: إن ما توصل إليه هذا البحث يفتح الباب أمام دراسات مستقبلية عديدة، منها: دراسة مقارنة بين الرمز في الأدب العربي القديم ونظيره في الأدب الغربي، ودراسة تحليلية معمقة للرمز الصوفي في شعر ابن الفارض وغيره، ورصد تحولات الرمز في العصور العربية المتأخرة بشكل أوسع.

وفي الختام، يمكننا القول إن الرمز يشكل جزءاً أصيلاً من التراث الأدبي العربي القديم، وأن ما نشهده اليوم من حضور قوي للرمز في الشعر العربي الحديث ليس وليد الصدفة ولا استيراداً أعمى من الغرب، بل هو امتداد طبيعي لجذور ضاربة في عمق هذا التراث العريق.

.

المصادر والمراجع

- ابن الفارض، عمر بن علي. *ديوان شعر ابن الفارض*. السعودية: جامعة الملك سعود، بلا تاريخ.
- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. *ديوان ابن حجر العسقلاني*. تحقيق السيد أبو الفضل. حيدر آباد: المكتبة العربية، 1962.
- ابن ربيعة، عمر بن أبي. *ديوان عمر بن أبي ربيعة*. تحقيق رفعت فتح الله ومحمد أمين. القاهرة: دار التأليف للطباعة والنشر، 1954.
- ابن معنوق الموسوي الحوزي، شهاب الدين. *ديوان ابن معنوق*. بيروت: المطبعة الأديبية، 1885.
- ابن منظور، محمد بن مكرم. *لسان العرب*. طرابلس، لبنان: دار جروس برس، 2010.
- أدونيس. *زمن الشعر*. بيروت: دار العودة، 1978.
- إسماعيل، عز الدين. *الشعر العربي المعاصر: قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية*. بيروت: دار العودة، 1981.
- امرؤ القيس. *ديوان امرؤ القيس*. تحقيق حنا الفاحوري. بيروت: دار الجيل، 2005.
- أنوار، سيد أمير محمود. "الرمزية في الأدبين العربي والغربي". *مجلة التراث العربي* (مجلة إلكترونية)، عدد 6 (2010): 6.
- بوصلاح، نسيم. *الرمز في الشعر الجزائري المعاصر*. الجزائر، مطبعة دار هومة، 2003.
- التونجي، محمد. *المعجم المفصل في الأدب*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1999.
- الثعالبي، عبد الرحمن. *فقه اللغة وسر العربية*. تحقيق سليمان سليم البواب. دمشق: دار الحكمة للطباعة والنشر، 1984.
- الجاحظ، عمرو بن بحر. *البيان والتبيين*. تحقيق: عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي، بلا تاريخ.
- الجزولي، ممدوح محمد. "صورة العصر في شعر عمر بن أبي ربيعة". *رسالة ماجستير*، جامعة الخرطوم، السودان، 2008.
- جكلي، زينب بيده. *الشعر العربي في عصر الدول المتتابعة*. عمان: دار الضياء للنشر والتوزيع، 2004.
- الجندي، درويش. *الرمزية في الأدب العربي*. القاهرة: دار نغمة مصر للطباعة والنشر، 1972.
- حاوي، إيليا. *الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي*. بيروت: دار الثقافة، 1943.
- خلف، جلال عبد الله. "الرمز في الشعر العربي". *مجلة ديالى للبحوث الإنسانية*. العدد 52 (2011): 112.
- الرقيات، عبید الله بن قيس. *ديوان عبید الله بن قيس الرقيات*. تحقيق د. عزيزة فوال بابيتي. بيروت: دار الجيل، 1995.
- الزبيدي، شيماء محمد كاظم. "إشكالية المعنى في شعر امرؤ القيس والناغية الذياني الدلالة الرمزية لليل أنموذجاً". *مجلة العلوم الإنسانية*، جامعة بابل العراق، عدد 1 (2015): 5.
- السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي. *مفتاح العلوم*، تحقيق: نعيم زرزور. بيروت: دار الكتب العلمية، 1987.
- سلامة، إبراهيم. *تيارات أدبية بين الشرق والغرب*. لبنان: مكتبة ناشرون، 1952.
- الضيبي، المفضل. *المفضليات*، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. القاهرة: دار المعارف، بلا تاريخ.
- ضيف، شوقي. *التطور والتجديد في الشعر الأموي*. لبنان: لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1952.
- طبانة، بدوي. *قدامة بن جعفر والنقد الأدبي*. القاهرة: مكتبة الأنجلو، 1954.
- عابدين، عبد المجيد. *الأمثال في النثر العربي القديم*. القاهرة: دار مصر للطباعة، 1956.
- عباس، إحسان. *فن الشعر*. بيروت: دار بيروت، 1959.
- عباس، كامل. *التجديد والنقد في الشعر العربي*. دمشق: دار مجلة الثقافة، 1986.
- العبد، طرفة. *ديوان طرفة بن العبد*، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين. بيروت: دار الكتب العلمية، 2002.
- علي، فايز. *الرمزية والرومنسية في الشعر العربي*. موقع إلكتروني: كتب عربية، 2003.
- العنكي، سعيد حسون. "صورة الناقية في القصيدة الجاهلية بين الوظيفة الشعرية وإنتاج الدلالة الرمزية". *كلية اللغات*، جامعة الأردن (2001): 387-388.
- الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. *القاموس المحيط*. تحقيق محمد نعيم العرقسوسي. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1425/2005. مندور، محمد.
- محاضرات في الأدب ومذاهبه. القاهرة: نشر معهد الدراسات العربية، 1955.
- قاسم، محمد أحمد. *علوم البلاغة*. طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2003، 250.
- القشيري، عبد الكريم بن هوازن. *لطائف الإشارات*. تحقيق إبراهيم البسيوني. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000.

الرمز في التراث الأدبي العربي: تأصيل لغوي ورصد تاريخي

- القيرواني، أبو زيد. *العملة في محاسن الشعر وآدابه*. تحقيق محمد محي الدين. القاهرة: المكتبة التجارية، 1344/1925.
- ليلو، موفق مجيد. "بلاغة الرمز في النائية الكبرى لابن الفارض". شبكة ضياء للمؤتمرات، العراق (بلا تاريخ): 7.
- الميداني، أحمد بن إبراهيم. *مجمع الأمثال*، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار المعرفة، 2004.
- نوفل، سيد. *شعر الطبيعة في الأدب العربي*. مصر: مكتبة الخانجي، 1945.
- هلال، محمد غنيمي. *الأدب المقارن*. بيروت: دار العودة، 1983.
- الولي، محمد. *الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي*. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1990.

Kaynakça/Bibliography

- İbnü'l-Fârz, Ömer b. Ali. *Dîvân Şi'r İbnü'l-Fârz*. Suudi Arabistan: Câmi'atü'l-Melik Suûd, (t.y.).
- İbn Hacer el-Askalânî, Ahmed b. Ali. *Dîvân İbn Hacer el-Askalânî*. thk. es-Seyyid Ebü'l-Fazl. Haydarâbâd: el-Mektebetü'l-Arabiyye, 1962.
- İbn Rebîa, Ömer. *Dîvân Ömer İbn Rebîa*. thk. Rif'at Fethullah ve Muhammed Emîn. Kahire: Dâru't-Te'lif li't-Tibâ'a ve'n-Neşr, 1954.
- İbn Ma'tûk el-Musevî el-Huveyzî, Şihâbüddîn. *Dîvân İbn Ma'tûk*. Beyrut: el-Matba'atü'l-Edebiyye, 1885.
- İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrerem. *Lisânü'l-Arab*. Trablus, Lübnan: Dâru Cârûs Berres, 2010.
- Adûnis. *Zamanü's-Şi'r*. Beyrut: Dâru'l-Avde, 1978.
- İsmâil, İzzüddîn. *eş-Şi'rü'l-Arabiyyü'l-Mu'âsir: Kadâyâhu ve Zevâhiruhü'l-Fenniyye ve'l-Ma'neviyye*. Beyrut: Dâru'l-Avde, 1981.
- İmruü'l-Kays. *Dîvân İmri'l-Kays*. thk. Hannâ el-Fâhûrî. Beyrut: Dâru'l-Cil, 2005.
- Envâr, Seyyid Emîr Mahmûd. "er-Ramziyye fi'l-Edebeyni'l-Arabî ve'l-Garbî". *Mecelletü't-Türâsî'l-Arabî* (elektronik dergi), sayı 6 (2010): 6.
- Bûsalâh, Nesime. *er-Remz fi's-Şi'ri'l-Cezâiriyyi'l-Mu'âsir*. Cezayir: Matbaatü Dâri Hüme, 2003.
- et-Tüneçî, Muhammed. *el-Mu'cemü'l-Mufasssal fi'l-Edeb*. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1999.
- es-Saâlibî, Abdurrahmân. *Fikhu'l-Lüğa ve Sirru'l-Arabiyye*. thk. Süleymân Selîm el-Bevvâb. Dîmaşk: Dâru'l-Hikme li't-Tibâa ve'n-Neşr, 1984.
- el-Câhîz, Amr b. Bahr. *el-Beyân ve't-Tebyîn*. thk. Abdüsselâm Hârûn. Kahire: Mektebetü'l-Hâncî, (t.y.).
- el-Cezûlî, Memdûh Muhammed. "Sûratü'l-Asr fi Şi'ri Ömer b. Ebî Rebîa". *Yüksek lisans tezi*, Câmi'atü'l-Hartûm, Sudan, 2008.
- Cikellî, Zeyneb Bîre. *eş-Şi'rü'l-Arabî fi Asri'd-Düveli'l-Mütetâbi'a*. Amman: Dâru'z-Diyâ li'n-Neşri ve't-Tevzî, 2004.
- el-Cündî, Dervîş. *er-Ramziyye fi'l-Edebî'l-Arabî*. Kahire: Dâru Nehdati Mısır li't-Tibâa ve'n-Neşr, 1972.
- Hâvî, İlyâ. *er-Ramziyye ve's-Süryâliyye fi's-Şi'ri'l-Garbî ve'l-Arabî*. Beyrut: Dâru's-Sekâfe, 1943.
- Halef, Celâl Abdullah. "er-Remz fi's-Şi'ri'l-Arabî". *Mecelletü Diyâlâ li'l-Buhûsî'l-İnsâniyye*, sayı 52 (2011): 112.
- er-Rukkiyyât, Ubeydullah b. Kays. *Dîvân Ubeydillâh b. Kays er-Rukkiyyât*. thk. Dr. Azîze Fevval Bâbitî. Beyrut: Dâru'l-Cil, 1995.
- ez-Zübeydî, Şeymâ Muhammed Kâzım. "İşkâliyyetü'l-Ma'nâ fi Şi'ri İmriü'l-Kays ve'n-Nâbigati'z-Zübeynî ed-Delâletü'r-Ramziyyetü lil-Leyli Unmûzecen". *Mecelletü'l-Ulûmi'l-İnsâniyye*, Câmi'atü Bâbil el-İrâk, sayı 1 (2015): 5.
- es-Sekkâkî, Yûsuf b. Ebî Bekr b. Muhammed b. Alî. *Miftâhu'l-Ulûm*, thk. Naîm Zerzûr. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1987.
- Selâme, İbrâhîm. Teyyârât Edebiyye Beyne's-Şark ve'l-Garb. Lübnan: Mektebetü Nâşirûn, 1952.
- ed-Dabbî, el-Mufaddal. *el-Mufaddaliyyât*, thk. Ahmed Muhammed Şâkir ve Abdüsselâm Muhammed Hârûn. Kahire: Dâru'l-Maârif, (t.y.).
- Dayf, Şevkî. *et-Tetavvür ve't-Tecdid fi's-Şi'ri'l-Emevî*. Lübnan: Lecnetü't-Te'lif ve't-Terceme ve'n-Neşr, 1952.
- Tabbâne, Bedevî. *Kudâme b. Ca'fer ve'n-Nakdü'l-Edebî*. Kahire: Mektebetü'l-Encelo, 1954.
- Âbidîn, Abdülmecîd. *el-Emsâl fi'n-Nesri'l-Arabiyyi'l-Kadîm*. Kahire: Dâru Mısır li't-Tibâa, 1956.
- Abbâs, İhsân. *Fennü's-Şi'r*. Beyrut: Dâru Beyrût, 1959.
- Abbâs, Kâmil. *et-Tecdid ve'n-Nakd fi's-Şi'ri'l-Arabî*. Dîmaşk: Dâru Mecelleti's-Sekâfe, 1986.
- el-Abd, Tarafe. *Dîvân Tarafe b. el-Abd*, thk. Mehdi Muhammed Nâsruddîn. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 2002.
- Alî, Fâiz. *er-Ramziyye ve'r-Romantiziyye fi's-Şi'ri'l-Arabî*. İnternet sitesi: Kütüb Arabiyye, 2003.
- el-'Anebkî, Saîd Hassûn. "Sûratü'n-Nâka fi'l-Kasidetü'l-Câhiliyye beyne'l-Vazîfeti's-Şi'riyye ve İntâci'd-Delâleti'r-Râmîze". *Külliyetü'l-Lügât, Câmi'atü'l-Ürdün* (2001): 387-388.
- el-Firûzâbâdî, Muhammed b. Ya'kûb. *el-Kâmûsü'l-Muhîd*. thk. Muhammed Naîm el-Arkûsî. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2005/1425.
- Mendûr, Muhammed. *Muhâdarât fi'l-Edeb ve Mezâhibih*. Kahire: Neşru Ma'hedi'd-Dirâsâti'l-Arabiyye, 1955.
- Kâsım, Muhammed Ahmed. *Ulûmü'l-Belâga*. Trablus: el-Müessesetü'l-Hadîse li'l-Kitâb, 2003.
- el-Kuşeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin. *Letâifü'l-İşârât*. thk. İbrâhîm el-Besyûnî. Mısır: el-Hey'etü'l-Misriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb, 2000.
- el-Kayrevânî, Ebû Zeyd. *el-'Umde fi Mehâsini's-Şi'r ve Âdâbih*. thk. Muhammed Muhyiddîn. Kahire: el-Mektebetü't-Ticâriyye, 1925/1344.

الرمز في التراث الأدبي العربي: تأصيل لغوي ورصد تاريخي

- Leylû, Mevaffak Mecîd. "Belâgatü'r-Remz fi't-Tâiyyeti'l-Kübrâ li İbni'l-Fâriz". *Şebeketü Dıyâi li'l-Mü'temerât*, Irak (t.y.): 7.
- el-Meydânî, Ahmed b. İbrâhîm. *Mecma'u'l-Emsâl*, thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd. Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 2004.
- Nevfel, Seyyid. *Şi'ru't-Tabîa fi'l-Edebi'l-Arabî* Mısır: Mektebetü'l-Hâncî, 1945.
- Hilâl, Muhammed Ğuneymî. *el-Edebü'l-Mukâren*. Beyrut: Dâru'l-Avde, 1983.
- el-Velî, Muhammed. *es-Sûratü's-Şi'riyye fi'l-Hitâbi'l-Belâġî ve'n-Nakdî*. Beyrut: el-Merkezü's-Sekâfiyyü'l-Arabî, 1990.